

УДК 550.343.62

Изменение параметров внутренних гравитационных волн и флуктуаций радона в атмосфере в преддверии сейсмических событий

Подымов И.С., к.т.н., ведущий научный сотрудник
Подымова Т.М., научный сотрудник
Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН, Москва

Аннотация. По материалам мониторинга вариаций радона в приземной атмосфере до и после землетрясений в Азово-Черноморском регионе, данным экспериментальных исследований волновых возмущений в атмосфере до и после землетрясения в Узбекистане выявлены ранее неизвестные изменения параметров объемной активности радона и внутренних гравитационных волн в течение 5-7 суток до сейсмических событий. Поразило сходство частотных характеристик этих процессов. Возможно, полученные результаты позволят с большей вероятностью осуществить прогноз времени и места зарождающегося события.

Ключевые слова: внутренние гравитационные волны, радон, землетрясения, краткосрочный прогноз, Азово-Черноморское побережье

Changes of internal gravitational waves and radon fluctuations parameters in the atmosphere in anticipation of seismic events

Podymov I.S., PhD of technical sciences, leading researcher
Podymova T.M., research fellow
Shirshov Institute of Oceanology RAS, Moscow, Russia

Annotation. Based on the monitoring of radon variations in the surface atmosphere before and after earthquakes in the Azov-Black sea region, by of the data experimental investigations of wave disturbances in the atmosphere before and after the earthquake in Uzbekistan, revealed previously unknown changes in the parameters of radon volumetric activity and internal gravitational waves during 5-7 days before seismic events. The similarity of the frequency characteristics of these processes have struck. Perhaps the obtained results will make it more likely to make a forecast of the time and place of the emerging event.

Keywords: internal gravity waves, radon, earthquakes, short-term forecast, Azov-Black sea coast

Краткосрочный прогноз сейсмических событий связан с рядом геофизических процессов и аномалий, отчетливо проявляющихся в сейсмически активных регионах. К разряду процессов, значимых для прогноза зарождающихся сейсмических событий, относятся вариации радона в приземной атмосфере, формирование тепловых и инфракрасных полей в ионосфере [1], генерация внутренних гравитационных волн (ВГВ) над такими регионами [2]. Именно в сейсмически активных регионах существуют подходящие условия для фиксирования радонового фона и его аномалий [3], а также наилучшие возможности генерации ВГВ [4].

Коротко о физике перечисленных процессов

Радон – радиоактивный природный газ. Образуется в недрах Земли в результате распада урана, который входит в состав практически всех видов грунтов и горных пород. В цепочку распада урана-238 входит радий-226, из которого, в свою очередь, образуется радон-222. Во всех наших рассуждениях идет речь о радоне-222. Поскольку, исходя из физических свойств распада изотопов радона, эманации актинона (радон-219) и торона (радон-220) не способны к миграции на сколько-нибудь заметные расстояния от ядер-предшественников. Возникающие деформа-

ции земной поверхности, на последней стадии подготовки землетрясения, приводят к изменениям проницаемости земной коры, увеличению эманации радона и миграции газов из недр.

Формирование тепловых и инфракрасных полей. Комплексные исследования 2003 года [5] показали, что при подготовке землетрясения тепло выделяется непосредственно в атмосфере в виде скрытой теплоты испарения. Радон, выделяющейся из земной толщи перед землетрясением, ионизирует альфа-частицами атмосферные газы, которые становятся центрами конденсации влаги. Конденсация водяного пара приводит к уменьшению количества свободных молекул водяного пара в воздухе и, как следствие, к уменьшению влажности. Процесс присоединения молекул воды к ионам вызывает изменение их свободного состояния на связанное и сопровождается выделением в окружающее пространство теплоты испарения [6]. Тепловые аномалии формируют вокруг себя поля инфракрасного излучения, интенсивность которых зависит от выделяемой тепловой энергии.

Генерация ВГВ. Непрерывно присутствующие в земной коре глобальные колебания, вызванные сейсмогравитационными волнами (СГВ), способны генерировать ВГВ [7]. Интенсивность СГВ значительно

возрастает в период формирования сейсмического события. Это приводит к генерации ВГВ повышенной интенсивности. Естественно, колебания тектонических структур вызывают 3-х мерные колебания воздушных масс в атмосфере. По определению колебания воздушных масс, имеющие продольную и поперечную составляющую, характеризуются как ВГВ.

Цель работы – поиск закономерностей формирования индикаторов начала деформаций земной коры. Оценка возможности краткосрочного прогноза времени и места зарождающегося сейсмического события.

Методика исследований включает в себя: многолетний непрерывный мониторинг вариаций радона в приземной атмосфере; сопоставление вариаций радона с произошедшими землетрясениями по базе данных Европейско-Средиземноморского Сейсмо-

логического центра; анализ тепловых и инфракрасных полей в атмосфере и ионосфере по спутниковым снимкам; полевые исследования; работа с опубликованными материалами других исследователей; комплексная обработка и анализ результатов; математическое моделирование.

Результаты и обсуждение

Для конкретного анализа рассмотрены 3 землетрясения, произошедшие в Азово-Черноморском регионе за период 2018–2020 гг. (рис. 1). Для них построены графики флуктуаций объемной активности радона (ОАР) в приземной атмосфере относительно среднего многолетнего значения (рис. 2) за несколько недель до сейсмических событий и после них. Определены вариации амплитудно-частотных характеристик ОАР.

Рис. 1. Землетрясения в Азовском и Черном морях: эпицентры землетрясений, положение и даты существования тепловых аномалий, предшествующих им.

Рис. 2. Графики вариаций ОАР относительно фоновых значений для приведенных на рис. 1 землетрясений. Вертикальными линиями отмечены произошедшие землетрясения.

Практически графики на рис. 2 отражают колебания тектонических структур в процессе зарождения сейсмического события.

Процесс формирования ВГВ рассмотрен на примере землетрясения, произошедшего в Узбекистане 26.05.2013 года. Землетрясение имело магнитуду 5,7,

глубина гипоцентра – 18 км. Идентификация ВГВ осуществлялась по данным спутниковых измерений, доступных в системе GIOVANY. Исследования проводились под руководством академика Адушкина [8]. Ключевые результаты исследований, полученные коллективом авторов, следующие.

Зафиксировано:

- Формирование тепловых аномалий на стадии подготовки землетрясений. Срок жизни тепловых аномалий 2-15 дней.

- Интенсивная генерация ВГВ на стадии подготовки землетрясения.
- Глубокий конвективный нагрев атмосферы за 5 и более дней до землетрясения.
- Уменьшение длины волн ВГВ в два раза на интервале: время максимального конвективного нагрева – время землетрясения.

На рис. 3А показано место анализируемого землетрясения, на рис. 3Б – график изменения длины волны ВГВ в период подготовки землетрясения и после него.

Рис. 3. Землетрясение в Узбекистане: А – место землетрясения; Б – график изменения длины волны ВГВ в период подготовки и после землетрясения.

В связи с тем, что данные о длине волны ВГВ снимались один раз в сутки, для построения графика к дискретным данным применена сплайновая интерполяция с коэффициентом натяжения 15.

Из графиков рис. 2 и рис. 3 видно, что диапазон дней существования максимума тепловой аномалии до землетрясения имеет следующие значения:

$t_1 = 8-6$, $t_2 = 7-6$, $t_3 = 6-3$, $t_4 = 7-2$. Здесь $t_1 - t_4$ условные обозначения графиков на рис. 2 и рис. 3Б. Т.е., после максимального всплеска либо радона, либо удлинения волны ВГВ в среднем через 5-6 дней возможно сейсмическое событие. Феномен проявления радоновых и ВГВ аномалий зависит, на наш взгляд, от типа тектонических нарушений и геологических структур. Возникновение аномалий в конкретном регионе связано с особенностями его сейсмогеологических условий и локальным строением литосферы. Этим объясняется небольшой разброс в полученных временных параметрах. На графиках t_1 и t_2 (рис. 2) развитие радоновых аномалий похоже на формирование резонансного процесса, на пике которого произошло разрушение тектонических структур с последующими землетрясениями.

Перед последним землетрясением в Турции, 30.10.2020, всплеск теплового поля над областью землетрясения появился 25 октября. Приблизительное место (с некоторым допуском) возникновения сейсмического события указывает именно инфракрасное поле в ионосфере над местом зарождающегося события. Надо учитывать, что инфракрасное пятно в верхних слоях атмосферы размывается

струйными потоками. Как правило, место зарождающейся аномалии фиксируется более тонкой полосой инфракрасного поля. Данные со спутников NOAA об инфракрасных полях в ионосфере находятся в свободном доступе.

Выводы

Можно сказать, что частотные характеристики колебаний радона в приземной атмосфере отражают колебания земной коры. Это вытекает из приведенной выше физики процесса эманации радона из недр. В то же время значительное совпадение частотных характеристик вариаций волн ВГВ и вариаций ОАР в преддверии сейсмических событий указывает на их связь между собой. Отсюда можно сделать предположение, что отслеживать ВГВ можно не только со спутников, оборудованных специальными техническими средствами.

Масштаб тектонической нестабильности в стадии подготовки отражается в амплитуде вариаций ОАР и ВГВ.

Специфика поведения ОАР в приземной атмосфере за 5-6 дней до землетрясения совпадает с поведением длин волн и амплитуд ВГВ и в некоторых случаях может использоваться для краткосрочного прогноза времени и места предстоящего сейсмического события.

Исследования выполнены по теме № 0149-2018-0013 «Морские природные системы: эволюция и современная динамика гидрофизических, гидрохимических, биологических, береговых и литодинамических процессов».

Литература:

1. Подымов И.С., Подымова Т.М., Есин Н.В. Инфракрасное излучение тепловых аномалий и аномалии вариаций радона, предшествующие двум землетрясениям в Азовском и Черном морях // Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон моря, 2020, № 2. С. 41-52. doi: 10.22449/2413-5577-2020-2-41-52.

2. Линьков Е. М., Петрова Л. Н., Зурошвили Д. Д. Сейсмогравитационные колебания Земли и связанные с ними возмущения атмосферы // Докл. АН СССР, 1989, Т. 306, № 2. С. 314–317.
3. Ouzounov D., Freund F. Mid-infrared emission prior to strong earthquakes analyzed by remote sensing data // Advances in space research, 2004, № 33. P. 268-273.
4. Шалимов С.Л. Атмосферные волны в плазме ионосферы (с геофизическими примерами). М.: ИФЗ РАН, 2018. 390 с.
5. Pulinets S. A., Ouzounov D., Ciraolo L., Singh R., Cervone G., Leyva A., Dunajacka M., Karelin A. V., Boyarchuk K. A., Kotsarenko A. Thermal, atmospheric and ionospheric anomalies around the time of the Colima M7.8 earthquake of 21 January 2003 // Annales Geophysicae, 2006, № 24. P. 835-849.
6. Svensmark H., Pedersen J. O. P., Marsh N. D., Enghoff M. B., Uggerhoj U. I. Experimental evidence for the role of ions in particle nucleation under atmospheric conditions / Proc. R. Soc. A., 2007, № 463. P. 385–396.
7. Линьков Е.М., Петрова Л.Н., Осипов К.С. Сейсмогравитационные пульсации Земли и возмущения атмосферы как возможные предвестники сильных землетрясений // Докл. АН СССР, Т. 313, № 5. С. 1095– 1098. 1990.
8. Адушкин В.В., Нифадыев В.И., Чен Б.Б., Попель С.И., Когай Г.А., Дубинский А.Ю., Вайдлер П.Г. Об изменениях параметров внутренних гравитационных волн в атмосфере Центральной Азии перед землетрясениями // Доклады Академии наук, 2019, Т. 487, № 3. С. 299–303. doi: 10.31857/S0869-56524873299-303